

СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Ахмедова Малика Киличовна

Кузиева Мадина Абдусалимовна

Халилова Лазиза Равшановна

Азиатский международный университет.

Бухара, Узбекистан.

Email: malikaaxmedova855@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14633187>

Аннотация. Выявлена прямая связь между сроками пользования съемными просимптомами и признаками хронического воспаления, обнаруживаемыми как в эпителии, так и в соединительной ткани. Так, при пользовании съемными протезами в первые 2–3 года скопление фибробластов, лимфоцитов и макрофагов выявляется только вокруг сосудов. В дальнейшем (5–15 лет) увеличивается количество инфильтратов, состоящих в основном из лимфоцитов, нейтрофилов и плазматических клеток. Причем они обнаруживаются не только по ходу сосудов, но и в других участках соединительной ткани.

В собственном слое выявляется диффузная круглоклеточная инфильтрация, а в подслизистом слое – очаговое скопление элементов. Инфильтраты обнаруживаются и в эпителиальном слое. Однако интенсивность инфильтрации снижается в задних отделах свода неба. По-видимому, здесь определенную роль играет густая сосудистая сеть, которая, по-видимому, смягчает давление съемного протеза на слизистую оболочку. Поэтому его изменения в задней трети твердого неба проявляются в меньшей степени, чем в передней.

Ключевые слова: слизистая оболочка, съемный протез, альвеолярный отросток, атрофия.

CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTA WHEN USING REMOVABLE DENTURES

Abstract. A direct relationship was found between the duration of use of removable pro-symptoms and signs of chronic inflammation detected both in the epithelium and in the connective tissue. Thus, when using removable dentures in the first 2-3 years, the accumulation of fibroblasts, lymphocytes and macrophages is detected only around the vessels. Later (5-15 years), the number of infiltrates increases, consisting mainly of lymphocytes, neutrophils and plasma cells. Moreover, they are detected not only along the vessels, but also in other areas of the connective tissue. Diffuse round cell infiltration is detected in the proper layer, and focal accumulation of elements in the submucosal layer. Infiltrates are also detected in the epithelial layer. However, the intensity of

infiltration decreases in the posterior parts of the palatine vault. Apparently, a certain role is played here by the dense vascular network, which apparently softens the pressure of the removable denture on the mucous membrane. Therefore, its changes in the posterior third of the hard palate are manifested to a lesser extent than in the anterior.

Keywords: *mucous membrane, removable denture, alveolar process, atrophy.*

Под съемными пластинчатыми протезами межклеточные структуры также изменяют структуру. Эластичные волокна приобретают необычный вид. Они утолщаются, приобретают неровные контуры, иногда собираются в группы или становятся прерывистыми.

Проведенные исследования позволили установить, что атрофия альвеолярного отростка под съемными протезами в большей степени выявляется в его переднем отделе и более выражена у лиц с неправильным положением зубов.

Убыль ткани альвеолярного отростка быстрее протекает в первые 3 года, замедляясь в дальнейшем. При объяснении этого процесса следует учитывать влияние трех факторов:

- 1) атрофия вследствие воздействия протеза;
- 2) атрофия вследствие потери физиологического раздражителя — жевательного давления;
- 3) развитие возрастной атрофии.

Периост также отвечает определенной реакцией на воздействие пластических ночных протезов. При использовании протезов до 3 лет за счет выраженной очаговой пролиферации остеобластов происходит выраженное утолщение ее.

При этом остеобласты увеличиваются в размерах и иногда приобретают особую ориентацию, располагаясь параллельно поверхности кости.

При длительном использовании протезов надкостница твердого неба и альвеолярных отростков атрофируется, истончается, превращаясь в плотный слой фиброзной ткани. Количество остеобластов в ней также заметно уменьшается. Нетрудно заметить, что в реакции слизистой оболочки и надкостницы наблюдается определенная аналогия: сначала происходит компенсаторное утолщение этих тканей, а затем их истончение.

Изучение непосредственных и отдаленных результатов протезирования включает не только оценку качества зубных протезов и их функциональных свойств, но и детальное изучение состояния и реакции тканей зубочелюстной системы, на которые зубной протез оказывает прямое или косвенное воздействие. Прежде всего, следует иметь в виду, что протез может оказывать на ткани и органы полости рта прямое действие его воздействие

наблюдается при соприкосновении протеза с тканями, которые принято объединять термином «протезное ложе». Для съёмного протеза ложем является слизистая оболочка твердого неба, альвеолярной части, естественных антагонистов, а также эмаль зубов, на которые опираются кламмеры. Для несъёмных протезов (вкладки, полукоронки, шины) ложем является раневая поверхность коронки, стенки полости для вкладки и слизистая оболочка десневого кармана.

Помимо прямого воздействия, протез оказывает также опосредованное воздействие на органы и ткани, расположенные вне протезного ложа и не вступающие с ним в непосредственный контакт. Это воздействие осуществляется медиально через различные органы и системы.

Результатом такого воздействия является изменение функции мышц и височно-нижнечелюстных суставов с укорочением или увеличением межальвеолярного расстояния, дистрофия пародонта с функциональной перегрузкой опорных зубов и т. д. Следовательно, воздействие протеза не ограничивается протезным ложем, а выходит далеко за его пределы.

Таким образом, мы пришли к необходимости раскрытия содержания еще одного термина — «протезное поле», под которым подразумеваются все органы и ткани, расположенные в сфере как прямого, так и опосредованного воздействия протеза.

Протезное ложе является частью протезного поля.

Реакции протезного ложа определяются, с одной стороны, характерными сроками, интенсивностью и длительностью действия раздражителя, а с другой стороны, реактивностью организма. В настоящее время уже невозможно говорить о влиянии протеза на ткани протезного ложа, не указав связи между конкретным раздражителем и соответствующей реакцией.

Изучение этиологии и патогенеза реакций тканей протезного ложа позволяет выявить изменения, причины которых кроются в клинико-техническом выполнении различных процедур при протезировании, в характере материала, из которого изготовлен протез, или в принципе самой конструкции. Полученные таким образом данные позволяют предупредить ряд изменений, иными словами, станет возможным планирование профилактики нежелательных реакций.

В первую очередь важно выяснить, какие раздражители генерируются протезом и с какими свойствами они связаны. Различают побочные, токсические, аллергические и травматические эффекты протеза.

Побочные эффекты съёмного протеза выражаются в передаче жевательного давления на ткани протезного ложа, что является неадекватным раздражителем для слизистой оболочки, в нарушении самоочищения, терморегуляции, речи, вкусового

восприятия, в функциональной перегрузке пародонта опорных зубов бюгельными системами и т. д. К побочным эффектам съемного протеза относятся «парниковый эффект» и вакуум. «Парниковый эффект» возникает при использовании протезов с пластмассовым базисом, который обладает низкой теплопроводностью. В результате под протезом поддерживается температура, близкая к температуре тела человека. Это способствует размножению микроорганизмов и ухудшает гигиеническое состояние протезного ложа, затрудняя теплообмен в полости рта. Под протезом создается вакуум с хорошим запирающим клапаном. За счет этого возникает эффект лечебной (кровососущей) чашки, сопровождающийся гиперемией слизистой оболочки протезного ложа и ее хроническим воспалением. В патогенезе этого симптома важную роль играет состояние капилляров, в частности их проницаемость, которая изменяется при многих распространенных заболеваниях организма.

Побочный эффект мостовидного протеза состоит в функциональной перегрузке пародонта опорных зубов, раздражении краевого пародонта краем коронки и т. д.

Легко заметить, что побочный эффект вытекает из принципа самой конструкции протеза. Изменяя тип протеза, можно уменьшить побочный эффект, но полностью устранить его нельзя. Можно, например, уменьшить вредное воздействие базиса протеза на слизистую оболочку, заменив пластинчатый протез на дуговой, но полностью устранить воздействие базиса протеза невозможно. Можно уменьшить функциональную перегрузку пародонта опорных зубов мостовидного протеза, увеличив количество опор, но полностью устранить ее тоже невозможно.

REFERENCES

1. Qilichovna, A. M. (2024). CLINIC FOR PATIENTS WITH DENTURES COMPARATIVE DIAGNOSIS AND PATHOGENESIS. *TADQIQOTLAR*, 30(3), 127-135.
2. Ahmedova, M. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 68-72.
3. Ahmedova, M. (2023). DIFFERENCES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES AND HEALTHY CHILDREN. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 42-46.
4. Axmedova, M. (2023). TISH KARIESINING KENG TARQALISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 200-205.

5. Ахмедова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ДИАГНОСТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭНДОССАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 167-173.
6. Axmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGY AT THE STAGES OF DIAGNOSIS AND PLANNING ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSEAL IMPLANTS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 54-58.
7. Ахмедова, М. (2020). НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА. *Достижения науки и образования*, (18 (72)), 65-69.
8. Axmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN CONTEMPORARY SOCIETY. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(9), 24-28.
9. Ахмедова, М. К. (2024). ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ КАРИЕСА ЗУБОВ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 77-85.
10. Qilichovna, A. M. (2024). CLINICAL SIGNS WHEN ACCOMPANIED BY DENTAL DISEASES AND METABOLIC SYNDROME. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(5), 116-24.
11. Ахмедова, М. К. (2024). Профилактика Стоматологических Заболеваний У Беременных. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 66-72.
12. Ахмедова, М. К. (2024). ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 254-260.
13. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES IN CHILDREN AND TEENAGERS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 234-239.
14. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL AND GUM DISEASES IN PREGNANT WOMEN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 240-245.
15. Qilichovna, A. M. (2024). HOMILADOR AYOLLARDA TISH VA PARADONT KASALLIKLARINING OLDINI Olish. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 246-253.

16. Ахмедова, М. К. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ ПАРОДОНТИТА. *Journal of new century innovations*, 49(3), 47-53.
17. Qilichovna, A. M. (2024). TO STUDY THE FACTORS THAT CAUSE PERIODONTITIS. *Journal of new century innovations*, 49(3), 40-46.
18. Qilichovna, A. M. (2024). THE ROLE OF PATHOGENESIS IN THE GROWTH FACTORS OF PERIODONTITIS DISEASE. *Journal of new century innovations*, 49(3), 25-32.
19. Qilichovna, A. M. (2024). TISH KARIYESI BO'LGAN BOLALAR VA SOG'LOM BOLALARNING OVQATLANISHIDAGI FARQLAR. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 213-223.
20. Ахмедова, М. К. (2024). РАЗЛИЧИЯ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ ЗУБОВ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 224-234.
21. Ergashevich, I. I., Bahronovich, B. F., & Qilichevna, A. M. (2024). АСТМАТИК СТАТУСДАН БЕМОРЛАРНИ ШИҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАМОУЙЛЛАРИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 36-44.
22. Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). THE ROLE OF CARIOGENIC AND PROTECTIVE FACTORS IN THE PREVENTION OF CARIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 45-51.
23. Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). KARIYESNING OLDINI OLISHDA KARIOGEN VA HIMOYA OMILLARNING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 52-59.
24. Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING THE WIDE SPREAD OF DENTAL CARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 154-160.
25. Nematilloevna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 177-186.
26. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). METABOLIK SINDROMI VA QON BOSIMI BOR BEMORLARDA O'ZGARISH XUSUSIYATLARI BAHOLASH: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 187-196.

27. Qilichovna, A. M., & Nematilloeyevna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 197-206
28. .Qilichovna, A. M., & Vahidovna, K. N. (2024). FACTORS CAUSING DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 196-201.
29. Qilichovna, A. M., & Abdumutalib o'g'li, U. A. (2024). KARIES PROFILAKTIKASI NAZARIYASI VA AMALIYOTI. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 202-209.
30. Vahidovna, K. N., & Kilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING PERIODONTAL TISSUE DISEASES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 185-195.
31. Qilichovna, A. M. (2024). THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CARIES PREVENTION. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(5), 222-226.
32. Qilichovna, A. M., & Safarboy o'g'li, T. S. (2024). 4-AVLOD ADGEZIV SISTEMA. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 307-313.
33. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
34. Qilichevna, A. M. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(2), 30-34.
35. Narzulaeva, U. (2024). PATHOGENETIC MODELS OF CHRONIC HEART FAILURE. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 12, сс. 154–157). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14557952>
36. Farida Farkhodovna, K. ., Umida Rakhmatulloevna, N. ., & Mokhigul Abdurasulovna, B. (2022). ETIOLOGY OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AND EFFECTIVENESS OF ETIOTROPIC TREATMENT METHODS (LITERATURE REVIEW). *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 377–381. извлечено от <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1367>
37. Numonova, A., & Narzulayeva, U. (2023). EPIDEMIOLOGY AND ETIOPATHOGENESIS OF CHF. *Наука и инновация*, 1(15), 115-119.

38. Орипова Озода Олимовна, Самиева Гулноза Уткуровна, Хамидова Фариди Муиновна, & Нарзулаева Умида Рахматуллаевна (2020). Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала). *Academy*, (4 (55)), 83-86.
39. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Xamrayeva Muxlisa Farmon qizi. (2023). ETIOPATHOGENESIS OF HEMOLYTIC ANEMIA. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 1(1), 1-4. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/5/article/view/26>
40. Нарзулаева, У., Самиева, Г., & Насирова, Ш. (2023). Гемореологические нарушения на ранних стадиях гипертензии в жарком климате. *Журнал биомедицины и практики*, 1(1), 221-225. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-1-31>
41. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva. (2023). Important Aspects of Etiology And Pathogenesis of Hemolytic Anemias. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(7), 179-182. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/817>
42. Нарзулаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Насирова, Ш. Ш. (2021). ИССИҚ ИҚЛИМДА КЕЧУВЧИ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ БОШЛАНГИЧ БОСҚИЧЛАРИДА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР. *ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ*, 6(1).
43. Нарзулаева, У., Самиева, Г., Лапасова, З., & Таирова, С. (2023). Значение диеты в лечении артериальной гипертензии. *Журнал биомедицины и практики*, 1(3/2), 111-116. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-98>
44. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. *Кронос*, (4 (43)), 15-17.
45. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. *Science and Education*, 4 (2), 415-419.
46. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. *Journal of Biomedicine and Practice*, 6(1), 221-225.
47. Dilsora Nuriddinovna Juraeva, Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Kurbonova Gulbahor Aslamovna. (2022). GENDER DIFFERENCES IN THE PARACLINICAL

FEATURES OF THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA. World Bulletin of Public Health, 8, 186-190. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/751>

48. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(10), 776-779.
49. Жураева, Д. Н., & Нарзуллаева, У. Р. (2020). Эркак ва аёлларда уч шохли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).
50. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.
51. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
52. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna and Rakhmatova Fotima Ulugbekovna, “PATHOGENETIC MECHANISMS OF DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM OBSERVED IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. ICMEI, p. 3, Feb. 2023.
53. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
54. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
55. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. Журнал вестник врача, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
56. Самиева, Г., Нарзуллаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. Каталог монографий, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
57. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). Akademiya,(4 (55)), 83-86.

58. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).
59. Кузиева, М. А. (2023). Кликоморфологические Критерии Органов Ротовой Полости При Применении Несъемных Ортопедических Конструкций. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 318-324.
60. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE USE OF CERAMIC MATERIALS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.(Literature review). *TADQIQOTLAR*, 31(3), 75-85.
61. Abdusalimovna, K. M. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF METAL-FREE CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 13, 45-48.
62. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE ADVANTAGE OF USING ALL-CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 13, 49-53.
63. Abdusalimovna, K. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF DEPULPATED TEETH FOR PROSTHETICS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 301-307
64. Abdusalimovna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Features of the Use of Non-Removable Orthopedic Structures. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 73-78.
65. Kuzieva, M. A. (2024). CARIOUS INFLAMMATION IN ADOLESCENTS: CAUSES, FEATURES AND PREVENTION. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 564-570.
66. Kuzieva, M. A. (2024). Malocclusion–Modern Views, Types and Treatment. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 103-109.
67. KUZIEVA, M. A. (2024). MODERN ASPECTS OF MORPHO-FUNCTIONAL DATA AND TREATMENT OF AGE-RELATED CHANGES IN THE MAXILLOFACIAL REGION. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(09), 126-131.